

**ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ**

**DESIGN AND RESEARCH ACTIVITY AS A NECESSARY CONDITION
FOR THE PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE LAWYERS**

ДРЯННЫХ НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА,
*кандидат философских наук, доцент
Вологодский государственный университет.*
ЛОДКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,
*кандидат юридических наук, доцент
Вологодский государственный университет.*

DRYANYKH NATALIA VIKTOROVNA,
*candidate of philosophical sciences, associate professor,
Vologda state University.*
LODKIN ALEXANDER EVGENIEVICH,
*candidate of legal sciences, associate professor,
Vologda state University.*

Предметом исследования является процесс формирования профессиональной готовности будущих юристов к правоохранительной деятельности. В исследовании применялись системный, деятельностный, гуманитарный, гуманистический, компетентностный подходы к процессу профессионализации студентов-юристов. В данной статье рассматривается проблема формирования профессиональной готовности будущих юристов в контексте проектно-исследовательской деятельности. Обосновывается идея о том, что проектно-исследовательская деятельность выступает как необходимое условие профессиональной готовности будущих юристов. Авторы приходят к выводу, что для повышения эффективности проектно-исследовательской деятельности в вузе считаем необходимым более эффективно использовать прохождение практики студентами для изучения особенностей работодателей в контексте концепции о первом рабочем месте; выработке умений для конструктивного и продуктивного взаимодействия с работодателями.

The subject of the research is the process of forming the professional readiness of future lawyers for law enforcement. The study used systemic, activity-based, humanitarian, humanistic, competence-based approaches to the process of professionalization of law students. This article examines the problem of forming the professional readiness of future lawyers in the context of design and research activities. The idea is substantiated that design and research activity is a necessary condition for the professional readiness of future lawyers. The authors come to the conclusion that in order to increase the efficiency of design and research activities at the university, we consider it necessary to more effectively use the internship by students to study the characteristics of employers in the context of the concept of the first job; developing skills for constructive and productive interaction with employers.

Ключевые слова: профессиональная готовность, будущие юристы, проектно-исследовательская деятельность, теоретические подходы.

Key words: *professional readiness, future lawyers, design and research activities, theoretical approaches.*

Актуальность исследования. В условиях перехода высшей школы на принципы организации образовательного процесса, направленного на практико-ориентированный характер обучения и сориентированного на самостоятельность обучающихся, познавательную активность, заслуживает внимания исследование проблемы формирования профессиональной готовности будущих юристов к работе в правоохранительных органах, где существенное место отводится проектно-исследовательской деятельности в профессиональном становлении как одному из необходимых условий.

Сегодня становится все более очевидным, что в этой области существуют противоречия, сдерживающие решение данной проблемы: между потребностью в повышении уровня профессионального образования обучающихся в вузе и устаревшими, традиционными подходами к практике их профессиональной подготовки; между повышающимися требованиями работодателей к профессиональной компетентности и реальным уровнем взаимодействия с ними. Исходя из этого, проблема исследования сформулирована следующим образом: каковы условия эффективного формирования профессиональной готовности будущих юристов к осуществлению правоохранительной деятельности?

Материалы и методы исследования. Методологию нашего исследования составляют системный, деятельностный, гуманитарный, гуманистический, компетентностный подходы к познанию и преобразованию правовой действительности. Остановимся на них несколько подробнее.

С точки зрения философии, системный подход как направление в методологии научных знаний представляет собой формирование целостного взгляда на мир. Исходным пунктом любого системного исследования выступает принцип целостности. Он основан на поиске и нахождении целостных характеристик в данном случае изучаемых юридических фактов и явлений. Так, В. Г. Афанасьев, исследуя внутреннее строение системы, разделяет его на четыре взаимосвязанных компонента, обеспечивающих, с одной стороны, ее целостность, с другой – относительную самостоятельность. Внутренние свойства системы он характеризует системно-комплексным, системно-структурным, системно-функциональным и системно-интегративным аспектами. Системно-комплексный аспект системного подхода он рассматривает как поиск ответа на вопрос, из каких компонентов образовано целое. Системно-структурный аспект представляет как внутреннюю форму системы, как способ взаимосвязи, взаимодействия образующих ее компонентов. Системно-функциональный аспект автор видит в проявлениях функций системы в ее компонентах и разделяет их на координацию – согласование, и на субординацию – согласование функций по вертикали.

Системно-интегративный аспект функционирует как механизм, обеспечивающий сохранение и развитие, и взаимосвязь с другими системами. Важным представляется и раздел исследований взаимосвязи со средой. Всякая система социального порядка существует не сама по себе, не изолированно, а в определенной взаимосвязи с другими системами, которые составляют, по заключению В. Г. Афанасьева, среду этой системы. Условия среды, без которых данная система не может функционировать и развиваться, являются необходимыми, условия, воздействующие на нее случайным образом, относятся к сопутствующим [1, с. 21]. Соответственно, системный подход позволяет с помощью общих системных свойств и признаков в рамках нашего исследования рассмотреть вопросы подготовки будущих юристов к профессиональной деятельности в системе вузовского образования.

Следующий подход, значимый в данном исследовании, деятельностный, который позволяет раскрыть деятельность обучающихся как субъектов и пути совершенствования подготовки кадров. Так, М. С. Каган, считает, что в основе деятельности лежат психические фак-

торы. Он замечает, что «психика человека есть механизм управления его деятельностью, исторически сформировавшийся» [2, с. 146].

Несколько иначе трактовал понятие деятельности С. Л. Рубинштейн. Он считал, что «единство деятельности конкретно выступает как единство целей, на которые она направляется, и мотивов, из которых она исходит. Мотивы и цели деятельности как таковой, в отличие от мотивов и целей отдельных действий носят обычно обобщенный, интегрированный характер, выражая общую направленность личности, которая в ходе деятельности не только проявляется, но и формируется» [3, с. 562].

Гуманистический подход представляет собой социально-ценностную и нравственно психологическую основу человека, ведущей идеей которого является учет интересов общества на основе интересов личности. Он является одним из главных условий обеспечения свободы личности. В свою очередь, свобода личности есть одно из главных условий ее гуманистического развития.

Заслуживает внимания гуманитарный подход, который позволяет рассматривать личность как самоценность, предполагает исследование личностных смыслов и значений, которые возникают при взаимодействии с различными объектами и явлениями [4, с. 24]. Этот подход как методология исследования дает возможность осмыслить процесс образования студентов в контексте содействия развитию их субъектной позиции как одному из внутренних условий деятельности. А. Г. Гогоберидзе отмечает, что «субъектная позиция есть результат жизненного опыта. Уникальность и индивидуальность человека и определяются в зависимости от устойчивости (в отдельных случаях – непоколебимости) позиции, которая неизменно одинаково проявляется в разных ситуациях деятельности и взаимодействия. Поэтому так размыты возможные результаты образования и поэтому же так ценна и перспективна сама возможность в условиях образовательной ситуации содействовать «выращиванию» этого важнейшего качества личности» [4, с.31].

Компетентностный подход предполагает развитие у студентов набора универсальных компетенций, включающих помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как знание законодательства, толерантность, уважение к взглядам и мнениям других людей, способность к сотрудничеству в группе, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию. Профессиональная подготовка кадров должна содержать элементы моделирования социально-правовых процессов, иметь тесную связь с деятельностью правоохранительных органов.

Методы исследования: теоретический анализ литературы, наблюдение, анкетирование, анализ учебно-методической документации и продуктов творческой деятельности студентов, изучение и обобщение правового опыта.

Обзор литературы по теме. Анализ состояния ряда исследований, направленных на формирование готовности к профессиональной деятельности будущих юристов в вузе позволяет отметить, что в последнее время эти вопросы приобретают все большую актуальность. Профессиональную готовность считают одним из непременных условий эффективности профессиональной деятельности специалиста (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.Н. Мясников, В.А. Слостенин, А.М. Столяренко и др.).

Проектно-исследовательская деятельность с учетом специфики вуза рассматривается в работах: Т. В. Зверевой, Л.А. Казанцевой, О.С. Кудиновой, С. А Новоселова, Л.Г. Скульмовской и др.

О.С. Кудинова, Л.Г. Скульмовская считают проектную деятельность в вузе основой инноваций. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является эффективной образовательной технологией, которая отвечает задачам развития творческой активности, профессионализации, личностной успешности, что, в конечном счете, обеспечит повышение эффективности подготовки кадров [5].

Нельзя не согласиться с точкой зрения О. С. Кудиновой и Л. Г. Скульмовской, что «более перспективным сегодня становится не познавательное направление проектной деятельности, а именно исследовательское, поскольку оно в большей степени отвечает требованиям современной динамичной действительности» [5].

С.А. Новоселов, Т. В. Зверева отмечают, что чаще всего рассматривают проектно-исследовательскую деятельность как «вид учебно-познавательной деятельности, интегрирующий в себе компоненты проектной и исследовательской деятельности, при этом ведущей деятельностью выступает проектирование учебных, квазипрофессиональных и профессиональных объектов, каждый этап которого сопровождается исследованием, самостоятельным поиском субъективно и объективно новых знаний как об объекте проектирования так и о способах решения проектных задач» [6].

По мнению Л.А. Казанцевой, проектно-исследовательская деятельность студентов в условиях вуза направлена, прежде всего, на саморазвитие внутреннего потенциала личности, где «взаимодействия участников проектно-исследовательской деятельности носят «субъект-субъектный» характер, что инициирует стремление студентов к самообразованию, самореализации и саморазвитию» [7].

В авторском толковании профессиональная готовность к правоохранительной деятельности – это процессуальная целостность, включающая своеобразный комплекс мотивационных образований, знаний и способов системной деятельности будущих юристов, предполагающей наличие у них соответствующего уровня профессиональной компетентности, правосознания, профессионального мастерства, способности к саморегуляции, определенных умений для реализации своего личностного потенциала. Процесс формирования профессиональной готовности предполагает организацию условий, при которых обучающиеся могут позитивно изменяться. Одним из таких условий выступает проектно-исследовательская деятельность обучающихся в период их обучения в вузе.

Таким образом, обзор научной литературы позволяет заключить, что проектно-исследовательская деятельность представляет собой междисциплинарную проблему, имеют место различные толкования данной дефиниции как многоаспектного и разнопланового феномена.

Проектная деятельность формирует умения создавать проекты, внедрять их в социальную среду, сотрудничать с партнерами, осуществлять мониторинг, просчитывать оптимальные средства для решения задач, выдвигаемых жизнью.

Исследовательская деятельность способствует умению самостоятельно добывать знания и направлена на формирование исследовательской культуры мышления, в основе которой лежит способность: видеть противоречия и проблемы, выдвигать гипотезы, анализировать полученные результаты на разных уровнях проекта, устанавливать, описывать и объяснять факты, наблюдать, проводить эксперименты.

Также нами при обзоре литературы по данной теме отмечается, что исследовательский подход к организации проектно-исследовательской деятельности студентов предполагает развитие ценностно-мотивационной сферы личности студента. На эффективность осуществления важное влияние оказывает характер ценностных ориентаций студентов и сформированность проектно-исследовательских компетенций. Наличие ценностных ориентаций способствует адекватному целеполаганию, планированию и рефлексии студента в процессе проектно-исследовательской деятельности.

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся под руководством научных руководителей требует целой системы управленческих решений в образовательном процессе вуза. Она включает в себя анализ, планирование, организационную систему, внутривузовский контроль и на его основе регулирование всего процесса в целом. Кафедра, научно-методический совет осуществляют поэтапный контроль в процессе написания

проектно-исследовательской работы от выбора темы до собственной защиты проектно-исследовательской работы. Т.В. Лодкина и Д.В. Углицких отмечают, что выбор студентами тематики проектов достаточно разнообразен и актуален: «Перспективы цифровизации права в Российской Федерации», «Проблемы защиты чести и достоинства в трудовом праве», «Конституционное право человека на судебную защиту: понятие, проблемы реализации», «Сравнительно-правовая характеристика убийства по законодательству Российской Федерации и Швейцарии», «Актуальные проблемы использования электронных доказательств в гражданском судопроизводстве», «Роль государственного обвинения в уголовном процессе с учетом новых информационных технологий» и др. Данная тематика свидетельствует о расширении предметной специализации на более глубоком уровне [8].

Результаты и выводы. Опрос студентов-юристов вуза (165 чел.), проведенный с целью выявления готовности выпускников к проектно-исследовательской деятельности показал, что для 64,3 % опрошенных студентов участие в проектно-исследовательской деятельности способствовало лучшему пониманию специфики будущей профессии. Более 90% выпускников собираются после окончания вуза служить в правоохранительных органах. За организацию проектов с работодателями высказались 58,6% респондентов. Они считают, что такого рода деятельность весьма познавательна, мотивирует на получение новых знаний и умений, профессиональное и личностное саморазвитие. Негативные ответы отсутствуют.

Нами проведен анализ требований работодателей к качеству образовательных услуг через оценку значимости и достигнутого уровня профессиональных компетенций выпускников. Анализ результатов исследования показал, что все выпускники по направлению - юриспруденция преодолели пороговый уровень освоения профессиональных компетенций.

52 % выпускников имеют повышенный уровень, продвинутый уровень отмечается у 83 % обучающихся.

Как явствует из нашего опыта, включение студентов в активную, творческую, интеллектуально-познавательную деятельность на основе проектно-исследовательской деятельности является одним из путей формирования умений вести самостоятельно научный поиск в правовой сфере. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся способствует повышению их субъектности, саморазвитию личностного потенциала и совершенствует профессиональную подготовку.

Для повышения эффективности проектно-исследовательской деятельности в вузе считаем необходимым более конструктивное взаимодействие с работодателями для прогнозирования образовательного процесса с учетом их требований, изменений внешней среды, потребностей общества.

Преимуществами проектно-исследовательской деятельности обучающихся в вузе являются ее междисциплинарный характер, приближенность к специфике будущей профессиональной деятельности в правовой сфере. Сам процесс проектирования создает возможности для овладения проектировочными, исследовательскими, коммуникативными умениями и навыками студентам-юристам, предполагает наличие способности к саморегуляции определенных умений для реализации своего потенциала.

Публикация подготовлена в рамках гранта РФФИ № 20-011-00042

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: URSS, 2018. 272 с.
2. Каган М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). М.: Политиздат, 1974. 328 с.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2000. 712 с.

4. Гогоберидзе А. Г. Гуманитарный подход как методология исследования проблемы развития субъектной позиции студента педагогического вуза // Герценовские чтения Ч.3. Исследования педагогического образования (педагогический аспект). СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2006.С.24-33.

5. Кудинова О.С. Проектная деятельность в вузе как основа инноваций / О.С. Кудинова, Л.Г. Скульмовская // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=27928> (дата обращения: 05.11.2021).

6. Новоселов С.А. Феномен проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе / С.А. Новоселов, Т.В. Зверева // Педагогическое образование. 2009 г. № 3 С. 38-42.

7. Казанцева Л.А. Исследовательский метод в условиях гуманизации образования: Монография. - Казань, Изд-во Казанского университета, 1999. 135 с.

8. Лодкина Т.В. Мониторинг как элемент вузовского менеджмента в сфере управления проектно-исследовательской деятельностью будущих юристов / Т. В. Лодкина, Д. В. Углицких // Управление качеством в образовании и промышленности: сборник статей Всероссийской научно-технической конференции (21 – 22 мая 2020 г., г. Севастополь) / редкол.: Белая М.Н. (отв. ред.). Севастополь: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 2020. С. 793-799.

© Дрянных Н.В., Лодкин А.Е., 2021.